

Scopus®

15
MAY
ANTALYA, TURKEY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SCIENCE AND EDUCATION

SCIENTIFIC PUBLISHING CENTER VIRTUAL CONFERENCES.PRESS

**INTERNATIONAL CONFERENCE SCIENCE AND
EDUCATION/ULUSLARARASI KONFERANS BILIM VE
EĞİTİM**

**MAY 2021
ANTALYA, TURKEY**

INTERNATIONAL CONFERENCE SCIENCE AND EDUCATION/ ULUSLARARASI KONFERANS BILIM VE EĞİTİM

MAY 2021
ANTALYA, TURKEY

Editorial board/ Yayın Kurulu

Prof. **Hakan Mete Dogan**, Tokat Gaziosmanpasha University, Turkey

Prof. **Afsun Sujayev**, Institute of Additive Chemistry of the ANAS, Azerbaijan

Prof. **Nadir Mammadli**, Azerbaijan Architecture and Construction University, Azerbaijan

Prof. **Munevver Sokmen**, Konya Food and Agriculture University, Turkey

Assos. Prof. **Ali Alkan**, Karadeniz Technical University, Turkey

Assos.Prof. **Ahmet Demirak**, Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Associate Professor, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan

Yusupov Oybek Nematjonovich

D.S., professor of the Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan

Makhkamova Gulnara Turdaxunovna

The publisher is not responsible for the materials published in the collection. All materials are submitted in the author's edition and reflect the personal position of the conference participant.

Contact information of the organizing committee of the conference:

Email: info @ virtualconferences.press

Official site: www.virtualconferences.press

DOI http://doi.org/10.37057/T_2

Available at virtualconferences.press

Bahriddinova Nilufar Nasriddin qizi INSEPERABLE PART OF OUR DIURNAL LIFE.....	61
Jalolova Iroda Makhmudjanovna FORMATION OF SELF-MANAGEMENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING.	63
Khamdamov Oybek Abdulkhayevich BIR ASAR TARJIMASI TARIXI	65
Khaydarova Rano Anvarovna METHODS OF TEACHING STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM.....	68
Maktuba Ashurova TEACHING HIGHER STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM	70
Rakhmonkulov Zamir Bakhromovich EDUCATING STUDENTS IN THE NATIONAL SPIRIT IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.....	72
Rakhmonkulova Nargiza Zamirjon qizi PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A METHOD OF ACHIEVING EFFICIENCY	74
Shayusupova Aziza Asfandiyorovna STEPS OF STUDENT TRAINING IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM.....	76
Shukhratjon Shakirov THE ROLE AND PLACE OF READING IN REDUCING DELINQUENCY AMONG YOUNG PEOPLE	78
Tadjiyeva Mohiraxon Djaxongirovna WAYS OF TEACHING SPEECH EXERCISES AND ANALYSIS OF THEM.	80
To'xtasinova Munira Ibragimovna, G'ofurova Dulfuza Sadiqovna BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MATNNI O'QIB TUSHUNISH DARAJASINI ANIQLASHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI (PIRLS XALQARO TADQIQOT DASTURIGA TAYYORGARLIK)	82
Tokhtasinova Shoxsanam Shukurjon qizi METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' SPEECH IN LITERACY CLASSES	84
Valiyeva Gulbahor Abdugalilovna, Paluanova Xalifa Daribaevna DISKURSIV KOMPETENSIYA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING TARKIBIY QISMI SIFATIDA.....	86
К.И.Рўзиева УМУМИНСОНИЙ ВА МИЛЛИЙ БОЙЛИКЛАРНИНГ ШАХСИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ.	88
Мелиев Ҳабибулло Нуриллаевич ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЧАРХПАЛАК ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ	90
Умиров Илхом INTRODUCTION OF ELECTRONIC LEARNING TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS	92
Эргашев Шохжаҳон Эркин Ўғли, Эргашева Назокат Эркин қизи ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ АСОСИДА ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ	94

PHILOLOGY

Elmurodova Shaxzoda Shavkatovna NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICS OF THE SEMANTICS OF LINGUISTIC UNITS.....	96
Gulnara T. Makhkamova D.S APPROXIMATION PRINCIPLE IN TEACHING AND ASSESSMENT OF LANGUAGE PERFORMANCE	98
Sharipova Firuza Muxammad qizi LINGUO-CONCEPTUAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF "MIND" IN LINGUISTIC AND LITERARY REPRESENTATION.....	101

BIR ASAR TARJIMASI TARIXI

(Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romani misolida)

Khamdamov Oybek Abdulkhayevich

Namangan, Uzbekistan.

Telephone: +998(94)3037520

Oybek_a_h@inbox.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada Atoqli o’zbek adibi Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanining nemis va ingliz tillariga tarjima qilish bilan bog’liq masalalar yoritilgan. Maqolada Taniqli olimlarning Abdulla Qodiriy va uning “O’tkan kunlar” romani haqidagi fikrlaridan na’munalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Milliy an’analar, o’zbek adabiyoti tarixi, qiyosiy tahlil, tarixiy material, sharqona usul.

Annotation: This article deals with the translation of the famous Uzbek writer Abdullah Qadiri’s novel “O’tkan kunlar” into German and English. The article quotes well-known scholars’ views on Abdullah Qadiri and his novel “O’tkan kunlar”.

Key words: National traditions, history of Uzbek literature, comparative analysis, historical material, oriental method.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы перевода романа известного узбекского писателя Абдуллы Кадири “O’tkan kunlar” на немецкий и английский языки. В статье цитируются взгляды известных ученых на творчество Абдуллы Кадири и его роман “O’tkan kunlar”.

Ключевые слова: национальные традиции, история узбекской литературы, сравнительный анализ, исторический материал, восточная методика.

Germaniya federativ respublikasining serquyosh O’zbekiston bilan iqtisodiy-madaniy aloqalari ham yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda. Har ikki xalqning madaniy boylar bilan o’zaro tanishuvi XIX asrdayoq boshlangan edi.

O’zbek adabiyoti yodnomalari tarixiy yodgorliklari “O’g’iznoma”, “Shajarai turk”, “Boburnoma” va ulardan qilingan tarjimalar Germaniyadagina emas, butun Yevropada keng tarqalganligi ma’lum.

Atoqli yozuvchimiz A. Qaxxorning Saidasi nemis qizlari bilan dugona tutinganiga talay yillar bo’ldi. “Sinchalak” ikki marta chop etildi. Tarjimon E. Bryumer A. Qaxxor mahoratiga tan berib, uni “Nasr ustasi” deb atagan.

Yozuvchi Arno Shpext esa mashhur adibimiz Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanini tarjima qilib, uni “Toshkentlik oshiqlar” degan nomda e’lon qiladi.

Adabiyotshunoslar va kitobxonlar tomonidan qizg’in kutib olingan mazkur roman va uning muallifi haqida hemis adabiyotshunosi N. Tun shunday deydi. “Abdulla Qodiriy o’z asarida milliy an’analarni saqlagani holda, yangi ijtimoiy muammolarni badiiy ifodalashga alohida diqqat qilib, shakllanib ulgurmagani yangi adabiy tilni rivojlantirishga, yangi tasviriy vositalar topishga, fikrning aniq va so’zlarning ixcham, sodda bo’lishiga katta e’tibor bergan”.

Bugungi kunda o’z mamlakatida ham, chet ellarda ham juda katta qiziqish uyg’otayotgan Abdulla Qodiriy O’rta osiyo adabiyotining o’sha yillardagi to’lqinli taraqqiyoti boshida turgan adiblardan edi.¹

Nemis adabiyotshunosi so’ng so’zda inqilobning dastlabki yillari va o’zbek adabiyotining taraqqiyoti, Abdulla Qodiriyning hayot va ijod yo’li, “O’tkan kunlar” romanining tahlili, Abdulla Qodiriyning adabiyotga qo’shgan hissasi kabi masalalarni atroflicha yoritgan. Maqola muallifning Respublikamiz tarixi, adabiy jarayon bilan yaxshi tanishligi, o’zbek adabiyoti haqidagi materiallarni ko’p mutolaa qilgani uning fikrlarida yaqqol namoyon bo’lgan. N. Tun 20-yillar o’zbek adabiyoti haqida fikr bildirib, bu yillar o’zbek adabiyoti uchun yangi yo’llar izlash, realistik proza uchun kurash yillari bo’ldi”, deydi. A. Qodiriy ijodiy yo’lini yoritgan ekan, nemis tadqiqotchisi ko’p manbaalarga murojaat etadi. A. Qodiriy ijodi ayrim o’rinlarda S. Ayniy ijodi bilan qiyosiy tahlil etilgan.

Abdulla Qodiriy romanlarining ahamiyatiga to’xtalib, N. Tun: “O’tkan kunlar” va “Mexrobdan chayon” romanlari yosh o’zbek prozasining realizmga tomon taraqqiyotida juda katta ta’sir ko’rsatdi”, degan xulosaga kelgan.

Tanqidchi xulosa qilib, shunday qat’iy fikrga keladi: “Uning (Qodiriyning) o’zi “kichkina bir

¹ А. Қодирий. “Дие Лиебеиден фон Ташкент” (“Ўткан кунлар”), Берлин, 1968 й.

tajriba, yana to'g'risi, bir havas", deb atagan roman o'zbek adabiyoti tarixida mustahkam o'rin egallaydi". Boshqa bir nemis adabiyotshunosi P. Kirxnerning "O'tkan kunlar" muallifi haqidagi nuqtai nazarlari e'tiborga loyiqdir: "Qodiriy,- deb yozadi u,- tarixiy materialni berishda hikoya qilishning sharqona usuli bilan Valter Skott maktabi uslubini san'atkorona omixta qilgan. Roman bu taxlit asarlardan turmushni haqqoniy tasvirlashi bilan, bo'yoqlar rang-barangligi, til ohangdorligi, ifodaviy-tasviriy vositalarning xilma-xilligi bilan farqlanadi"¹. N. Tun va P. Kirxner o'zbek avtorini romanini tahlil etishda ta'sir muammosini o'rta tashlaganliklari Abdulla Qodiriy ijodi jahon miqiyosida o'rganishga loyiqligidan dalolatdir.

O'zbek adabiyoti o'z tarixida hech qachon hozirgichalik keng tarqalmagan va qozonmagan. O'zbek adabiyotining eng yaxshi namunalari xorijda e'lon qilinishi bilan, chet ellik tadqiqotchilar, yozuvchilar, tanqidchilar nufuzli jurnallar sahifalarida ilmiy risolalar yozib, tarjima qilingan asarlarga yuqori baho bermoqdalar.

Nihoyat, "O'tkan kunlar" romani Britaniyalik adabiyotshunos Kerol Ermakova tomonidan ingliz tiliga o'girildi. Tarjimaga Juli Uikenden muharrirlik qilgan. Atoqli o'zbek rassomi Bobur Ismoilov roman uchun badiiy bezakli rasmlar chizgan. Romanning ingliz tilidagi talqini "Nouveau Monde Editions" nomli mashhur fransuz nashriyoti tomonidan chop etilgan.

"2019-yil mahalliy aholi tillariga bag'ishlangan xalqaro yil" deb e'lon qilingan. Biz mazkur yilni "O'tkan kunlar" romanining ingliz tiliga tarjimasini taqdimoti bilan nishonlashga kirishdik. Roman tarjimasini o'zbek tilining ruhini boshqa madaniyatlar va qalblarga yetkazishga xizmat qiladi", – dedi YUNESKONing O'zbekistondagi vakolatxonasi raxbari Pilar Alvares-Laso xonim taqdimot marosimidagi so'zida.

Taniqli adabiyotshunos Shuxrat Rizayev Qayd etganidek, "Dunyoni "O'tkan kunlar" bilan tanishtirish bu – jahon xalqlarini o'zbeklar bilan tanishtirish, o'zbek xalqining yuragi, qalbi, tafakkuri, milliy olami, urf-odatlarini, an'analari va qadriyatlarini bilan tanishtirish deganidir".

Mazkur asarni ingliz tiliga tarjima qilish biz uchun sharafli ish bo'ldi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, yaratilganidan qariyb 100 yil o'tgach, "O'tkan kunlar" asari bir vaqtning o'zida ikkita ijodkor – britaniyalik va amerikalik tarjimonlar tomonidan ingliz tiliga o'girildi. Bu esa o'zbek adabiyoti ravnaqi va uni xalqaro hamjamiyatga olib chiqish yo'lida muhim qadam bo'ldi.

2019-yil 27-dekabr kuni O'zbekistonning Vashington shahridagi elchixonasida "O'tkan kunlar"ni ingliz tiliga tarjima qilgan AQSHlik adabiyotshunos olim, O'zbekistondagi tinchlik korpusining ilk ko'gillilaridan biri Mark Riz bilan bo'lgan suhbatda quyidagilarni ma'lum qilgan:

Men uchun asarning darajasini baholash mezoni madaniyati, tili yoki u yaratilgan tarixiy davrdan qat'i nazar, buyuk yozuvchi o'z fikrlarini butun bashariyatga, har birimizga yetkazib bera olishidir. Shuning uchun ham bu jahon adabiyoti deyiladi. Abdulla Qodiriy va Markaziy Osiyoning boshqa ko'plab ijodkorlari asarlari shu kungacha dunyo adabiyoti durdonalari ro'yxatiga kirmay keldi.

Qodiriy ana shu marrani bosib o'ta oldi. Aytishim mumkinki, «O'tkan kunlar» juda boy va tugal roman bo'lib, unda G'arb o'quvchisi uchun yangilik bo'lgan turfa xil an'analar tasviri, terminlar va tarixiy davrga xos hikoyalar juda ko'p. Bu esa ayni paytda yuz berayotgan jarayon — O'zbekistonni dunyoga yaqindan tanitish borasida ham katta ahamiyatga ega. Tarjimon kimningdir asarini oladi-da, uni boshqa xalqlar o'quvchilari tushunadigan tilda ifodalaydi. Tarjima bu qandaydir fan sohasi emas, balki muallifning fikrini yetkazib berish san'atidir. Men o'z o'quvchilarimiz tushunishlari osonroq bo'lishi uchun romandagi muhim holatlar bo'yicha 500 ga yaqin izohlar kiritdim.

Men uchun romandagi kundoshlik, xonlik hokimiyati tartiboti, Islom diniga aloqador ba'zi holatlarni tushuntirib berish qiyin bo'ldi. Eng katta yutug'im shuki, Qo'qon va Toshkentda bir necha yil umrguzaronlik qilganman. Ana shunday an'analar va muayyan atamalarni tushuntirishda qiyinchilikka duch kelgan paytlarim juda ko'p o'zbek do'stlarimdan maslahat so'radim va ular menga yordam berishdi. Ammo, shuni qayd etishni istardimki, romandagi ba'zi holatlarni to'liq anglab yetish hatto o'zbeklar uchun ham mushkul, unda ko'tarilgan masalalar yuzasidan hamon bahslar bo'ladi.

Qodiriy buni juda yaxshi tushungan, deb o'ylayman. U shedevr darajasida asar yozish barobarida o'z davrining muammolarini ochib tashlash maqsadini ham qo'ygan. Biroq, ta'kidlash joizki, bu yorug' olamda barcha insonlarning taqdirleri mushtarak va shu bois ham Qodiriy o'z asari orqali butun insoniyatga murojaat qilmoqda.

¹ П. Кирхнер. "Дие Лиебеиден фон Ташкент". "Н. Д. – Литератур", 1969 й., №11,15-бет.

Menga bu roman Uilyam Folkner va Jeyms Joys asarlarini eslatadi. Har ikki ijodkorning prozasi juda boy va bir o'qishda anglab yetish murakkab. Bu uch muallif taxminan bir paytda yashab, yangicha g'oyalar silsilasida ijod qilgan va ayni damda, asarlarida o'tmishga nigoh tashlab, zamonasining qiyofasi bilan taqqoslaganlar. Ular o'z davridagi yangilanishlardan rohatlangan, shuhratga ko'milganlar va shu bilan birga, tanqidlardan ham hayiqmagan.

— Biz o'zbek adabiyotining go'zal asarlarini tarjima qilish dasturi uchun grant olish maqsadidamiz. Qodiriyning durdona asaridan so'ng xayolimga birinchi bo'lib Oybek qalamiga mansub «Navoiy» romani kelgan. «Muloqot» degan nom ostida o'zbek asarlariga qiziquvchi yosh tarjimonlarni tayyorlash, yangi-yangi asarlarni kashf qilishga xizmat qiluvchi rasmiy madaniy dastur ochmoqchiman. Bosh maqsad esa boy adabiyotingizni g'arb o'quvchisiga tanishtirishdir.

Romanning tarjimasi ustida ishlash o'n besh yildan ko'proq davom etdi. Elchixonona, AQShdagi vatandoshlarimizning, shuningdek, o'zbekistonlik mutaxassislarning faol qo'llab quvvatlashi natijasida romanni nashr etish jarayoni sezilarli darajada tezlashdi. Kitob sotuvga chiqdi va besh yulduzli reytingga ega bo'ldi. Kitobning 660 sahifasida muallif tomonidan ishlatilgan turli atamalar va so'z iboralarning 400 dan ortiq izohlari, shuningdek, o'zbek xalqining madaniyati, urf-odatlari va an'analari haqida tushuntirishlar mavjud.

O'zbekiston elchixonasining ma'lum qilishicha, kitobninhtarjima nusxalari AQSh hukumati rasmiylari, diplomatik korpus vakillari, AQShning yetakchi universitetlari orasida tarqatildi. Shuningdek roman AQShning eng katta kutubxonasi va eng qadimiy federal madaniy muassasasi – kongress kutubxonasida ro'yxatdan o'tkazildi.

Taqdimot yakunida Mark Riz bilan “Bygone days” (“O'tkan kunlar”) kitobining inglizcha tarjimadagi taqdimotidan so'ng Abdulla qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanini tarjima qilish loyihasini muhokama qilish to'g'risida kelishuvga erishildi.

Shunday qilib, Abdulla Qodiriydek ulug' siymo, U qoldirgan meros okean ortidagi kishilar xonadoniga kirib bordi, yuraklarining to'ridan joy oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Karimov. “Dillardan dillarga” “Toshkent”. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
2. П. Кирхнер. “Дие Liebeиден фон Ташкент”. “Н. Д. – Литератур”, 1969.
3. Abdulla Qadiri. Translated by Carol Ermakova. “Days gone by”. Nouveau Monde Editions, 2018.
4. Abdulla Qodiriy. “O'tkan kunlar”. “Navro'z” nashriyoti. Toshkent-2019.
5. Қудрат Мусаев. “Таржима назарияси асослари”. “Фан” нашриёти. 2004.